

Εκπαίδευση και μεταναστευτική ταυτότητα: Εμπειρίες Φιλιπινέζων μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα

Κωνσταντίνα Κορασόν Αργυράκου

Υπ. Διδάκτωρ,

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής ταυτότητας των Φιλιπινέζων μεταναστών/τριών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα, διερευνώντας τις εκπαιδευτικές εμπειρίες τους. Μέσα από μία ποιοτική εθνογραφική προσέγγιση που αξιοποιεί συνεντεύξεις και παρατηρήσεις σε χώρους συγκέντρωσης, όπως σχολεία, γειτονιές και κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύονται οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνουν τις υβριδικές ταυτότητές τους, οι δυσκολίες ένταξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η διαμόρφωση μιας «αντίθετης ταυτότητας» με σκοπό την αντίσταση στις ποικίλες μορφές αποκλεισμού. Η έρευνα αναδεικνύει την πίεση που ασκείται στους/στις μετανάστες/τριες δεύτερης γενιάς για σχολική επίδοση και ακαδημαϊκή επιτυχία ως μέσο «ανταπόδοσης των θυσιών» των γονιών τους, η οποία συχνά συνοδεύεται από συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας. Παράλληλα, παρουσιάζεται μέσω από τις εμπειρίες τους, η δυναμική της διπλής πολιτισμικής ταυτότητας, που επιτρέπει στους/στις νέους/ές να ισορροπούν μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της φιλιπινέζικης κληρονομιάς. Επιπλέον, η έρευνα φωτίζει τη σημασία της οικογένειας και της κοινότητας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πορείας των νέων μεταναστών.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, Φιλιπινέζοι Μετανάστες, Υβριδικές Ταυτότητες, Διαεθνισμός.

1. Εισαγωγή

Η μετανάστευση από τις Φιλιπίνες αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, το οποίο οφείλεται σε πολυποίκιλους παράγοντες, όπως το καθεστώς του Φερντινάντ Μάρκος (1965-1986), το οποίο προώθησε το πρόγραμμα Overseas Employment Program με σκοπό την ενθάρρυνση της εργασίας στο εξωτερικό (Tigno, 2000). Σήμερα, βασικό κίνητρο για τη μετανάστευση αποτελεί η οικονομική ανάγκη και η υψηλή ανεργία που επικρατεί στη χώρα (Ballesteros et al., 2025).

Οι μετανάστες/τριες από τις Φιλιπίνες φτάνουν περίπου τα 10 εκατομμύρια (Parcon et al., 2024). Οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως ως οικιακές βοηθοί, καθώς και στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Οι άντρες μετανάστες εργάζονται συχνά στη ναυτιλία. Οι βασικοί προορισμοί των Φιλιπινέζων μεταναστών/τριών περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντικοί προορισμοί είναι επίσης το Χονγκ Κονγκ, ο Περσικός Κόλπος, ενώ στην Ευρώπη, η Ιταλία να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή (Villog & Piosos III, 2021).

Οι συνέπειες της μετανάστευσης ασκούν επιρροή σε ποικίλες πτυχές της καθημερινής ζωής των Φιλιπινέζων, όπως η δημιουργία μιας παγκόσμιας διασποράς και η διατήρηση δεσμών με την πατρίδα μέσω των οικονομικών εμβασμάτων (Eslit, 2023). Επιπροσθέτως, η μετανάστευση συμβάλλει σε σημαντικές αλλαγές στις οικογενειακές δομές, οδηγώντας στη δημιουργία διεθνικών οικογενειών, όπου οι σχέσεις και οι ρόλοι αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις συνθήκες που υπαγορεύονται από τη γεωγραφική απόσταση (Parreñas, 2001).

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της διαμόρφωσης της μεταναστευτικής ταυτότητας των Φιλιπινέζων δεύτερης γενιάς που διαμένουν στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές εμπειρίες τους, στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και στις επαγγελματικές τους προοπτικές. Μέσω της ανάλυσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και των στρατηγικών που αναπτύσσουν για να προσαρμοστούν, η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται η ταυτότητά τους, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν η οικογένεια και η κοινότητα στη συγκεκριμένη διαδικασία. Η έρευνα καθοδηγείται από μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων:

- Πώς επηρεάζει η Εκπαίδευση τη διαμόρφωση της ταυτότητας των Φιλιππινέζων δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα;
- Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και της κοινότητας στη σχολική επίδοση και στην κοινωνική ένταξη των νέων μεταναστών;
- Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των Φιλιππινέζων δεύτερης γενιάς και πώς διαχειρίζονται το δίλημμα της μετανάστευσης;

Μέσα από τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, η έρευνα στοχεύει να φωτίσει τις σύνθετες διαδικασίες διαμόρφωσης της ταυτότητας των νέων αυτών ανθρώπων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και προσαρμογής τους σε ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από πολλαπλές πολιτισμικές επιρροές.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1. Η οικογενειακή μετανάστευση ως φαινόμενο

Η οικογενειακή μετανάστευση αναδεικνύεται ως σημαντικό φαινόμενο στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλιππινέζικης διασποράς. Καθώς οι πρώτοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν επιτυχώς σε διάφορες χώρες, η επιθυμία για επανένωση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους ενίσχυσε περαιτέρω τις μεταναστευτικές ροές (Kelly, 2010). Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη διαμόρφωση ισχυρών κοινοτήτων Φιλιππινέζων σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου η παρουσία τους είναι έντονη ήδη από τη δεκαετία του 1980 (Αργυράκου, 2016; Αργυράκου, 2022).

Η επανένωση αυτή δε συνεπάγεται πάντα φυσική παρουσία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και τη διατήρηση δεσμών εξ αποστάσεως, ιδιαίτερα όταν τα μέλη μιας οικογένειας ζουν διασκορπισμένα σε διαφορετικές χώρες. Έτσι, τα παιδιά των μεταναστών μεγαλώνουν μεταξύ δύο ή και περισσότερων πολιτισμών, ενώ οι προσδοκίες της οικογένειας για κοινωνική ανέλιξη, καθώς και η προσπάθεια ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους (Roces, 2021).

2.2. Η έννοια της μεταναστευτικής ταυτότητας

Η ταυτότητα των μεταναστών/τριών δεύτερης γενιάς που ανήκουν σε διεθνικές οικογένειες αποτελεί ένα πολυδιάστατο και δυναμικό φαινόμενο. Η ανάπτυξή της επηρεάζεται από τη συνεχή αλληλεπίδραση με ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την οικογένεια, την κοινότητα και τις εμπειρίες που σχετίζονται με κοινωνικά στερεότυπα και ρατσιστική συμπεριφορά (Espiritu, 1994).

Διάφοροι θεωρητικοί προσεγγίζουν αυτό το φαινόμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η Parreñas (2005) αναλύει τον ρόλο της οικογενειακής απομάκρυνσης που βιώνουν τα παιδιά μεταναστών στο πλαίσιο των διεθνικών οικογενειών, εξετάζοντας τις συναισθηματικές προκλήσεις που προκύπτουν. Η Wolf (1997) εστιάζει στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Φιλιππινέζων δεύτερης γενιάς, μελετώντας τις πολιτισμικές συγκρούσεις που αναδύονται και τη διαφοροποίησή τους από τους γονείς τους. Ο Ogbu (2008) διατυπώνει

τη θεωρία της «αντίθετης ταυτότητας» (oppositional identity), υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς ενδέχεται να αμφισβητούν τις κυρίαρχες κοινωνικές δομές λόγω των διακρίσεων και του αποκλεισμού που βιώνουν.

Η έννοια των υβριδικών ταυτοτήτων και του διαεθνισμού αποτελεί κρίσιμο σημείο για την κατανόηση των εμπειριών αυτών των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο είτε ενισχύοντας αυτές τις ταυτότητες είτε αποδυναμώνοντάς τις, επηρεάζοντας σημαντικά την κοινωνική ένταξη και την πολιτισμική διαμόρφωση των νέων (Kelly, 2007).

3. Μεθοδολογία

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί μια φαινομενολογική επιστημολογική προσέγγιση, με στόχο την εις βάθος κατανόηση των εμπειριών και των αντιλήψεων των Φιλιππινέζων μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα. Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική εθνογραφική έρευνα, η οποία επιτρέπει τη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτισμικών πτυχών της ζωής των νέων μεταναστών, δίνοντας έμφαση στις προσωπικές αφηγήσεις και στην κοινωνική τους παρουσία. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από νέους Φιλιππινέζους ηλικίας 18 έως 35 ετών, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα είτε γεννήθηκαν στις Φιλιππίνες και μετανάστευσαν σε μικρή ηλικία. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καταγραφή εμπειριών και αντιλήψεων από τη συγκεκριμένη κοινότητα, επικεντρωμένη στην περιοχή της Αθήνας.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 85 ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες διεξήχθησαν τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, ανάλογα με την προτίμηση των συμμετεχόντων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες παρατηρήσεις σε χώρους δραστηριοποίησης της φιλιππινέζικης κοινότητας στην Αθήνα, προκειμένου να καταγραφούν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση θεματικής ανάλυσης, η οποία επέτρεψε την ανάδειξη βασικών θεμάτων και μοτίβων στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων/ουσών. Μέσα από αυτήν τη μεθοδολογική προσέγγιση, η έρευνα φιλοδοξεί να προσφέρει μια πολυδιάστατη κατανόηση των εμπειριών, πρακτικών και προκλήσεων των Φιλιππινέζων μεταναστών δεύτερης γενιάς, συμβάλλοντας στην κατανόηση της ταυτότητάς τους και των κοινωνικών δυναμικών που τούς επηρεάζουν.

4. Αποτελέσματα

4.1. Εκπαίδευση και διαμόρφωση μεταναστευτικής ταυτότητας

Οι Φιλιππινέζοι/ες μετανάστες/τριες δεύτερης γενιάς φοιτούν σε διάφορους τύπους σχολείων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές επιλογές και στρατηγικές ένταξης των οικογενειών τους. Η πλειονότητα των παιδιών παρακολουθεί ελληνικά δημόσια σχολεία, ενώ άλλα επιλέγουν διαπολιτισμικά σχολεία που παρέχουν πιο προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, υπάρχει το Φιλιππινέζικο Σχολείο στον Βύρωνα (Philippine School in Greece-PSG), το οποίο προσφέρει εκπαίδευση στα αγγλικά και στα Tagalog, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα διατήρησης της πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Τέλος, ορισμένα παιδιά παρακολουθούν ιδιωτικά σχολεία, είτε ελληνικά είτε ξένα με διεθνή προγράμματα σπουδών, κυρίως με την οικονομική βοήθεια των εργοδοτών των γονιών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πλειονότητα των Φιλιππινέζων νέων διαθέτει βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οποία χρησιμοποιεί κυρίως στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, για την επικοινωνία με τους γονείς τους και άλλα μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας, πολλοί από αυτούς κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, ένα σημαντικό

ποσοστό αυτών είτε δε γνωρίζει καθόλου είτε έχει ελάχιστη γνώση της μητρικής γλώσσας των γονιών τους, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τα Tagalog. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας στα Tagalog - συμπεριλαμβανομένων της γραφής, της ανάγνωσης, της προφορικής επικοινωνίας και της κατανόησης- είναι κυρίως εκείνοι που έχουν φοιτήσει στο Philippine School in Greece (PSG), το οποίο φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς των νέων, ενισχύοντας ουσιαστικά τους δεσμούς τους με την πολιτιστική τους ταυτότητα και την κουλτούρα των Φιλιππίνων.

Οστόσο, η διγλωσσία/πολυγλωσσία φαίνεται να δημιουργεί πολλαπλές προκλήσεις. Σε κοινωνικό και διαπροσωπικό επίπεδο, η αδυναμία πλήρους κατανόησης της ελληνικής γλώσσας και η ταυτόχρονη χρήση αγγλικών ή/και των Tagalog ενδέχεται να δημιουργούν αισθήματα αποξένωσης και απομόνωσης στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση συχνά συνοδεύεται από άγχος και ψυχολογική πίεση, καθώς οι νέοι/ές καλούνται να διαχειριστούν τη γλωσσική και πολιτισμική τους ταυτότητα σε ένα περιβάλλον που συχνά δεν αναγνωρίζει τη γλωσσική τους ετερότητα.

Σε σχολικό/ακαδημαϊκό επίπεδο, πολλοί από αυτούς επιλέγουν να μη συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είτε λόγω δυσκολιών στη γλώσσα είτε λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι εκπαιδευτικές δομές στις οποίες φοιτούν. Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή αυτή των νέων είναι επίσης η προσδοκία των οικογενειών τους για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση. Πολλές οικογένειες, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους πιθανώς δε θα ενταχθούν πλήρως στο ελληνικό κοινωνικό σύστημα, τα προετοιμάζουν από πολύ μικρή ηλικία για την υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών σταδιοδρομίας. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την έντονη αίσθηση ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς μέσο ένταξης, αλλά και εργαλείο επιβίωσης και διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας.

4.2. Ρατσισμός και εκπαιδευτική εμπειρία

Οι Φιλιππινέζοι/ες μαθητές/τριες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις τόσο σε λεκτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, επηρεάζοντας αρνητικά την εκπαιδευτική τους εμπειρία και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. Ο ρατσισμός που βιώνουν προέρχεται συχνά από τους/τις συμμαθητές/τριές τους αλλά και από εκπαιδευτικούς. Στα ελληνικά δημόσια σχολεία, η ασιατική τους εμφάνιση συχνά τους καθιστά εμφανείς και ξεχωριστούς σε σχέση με άλλους μετανάστες, με αποτέλεσμα να υπόκεινται σε ρατσιστικά σχόλια και διακρίσεις. Αντίθετα, στα διαπολιτισμικά σχολεία η πολιτισμική ποικιλομορφία των μαθητών/τριών φαίνεται να δημιουργεί ένα πιο ανεκτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου τέτοιες διακρίσεις είναι λιγότερο συχνές.

Οι επιπτώσεις αυτών των διακρίσεων αποτυπώνονται έντονα στη σχολική επίδοση των μαθητών/τριών. Η περιορισμένη συμμετοχή στα μαθήματα και η συχνή απόρριψη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εκφράζονται, μεταξύ άλλων, μέσω της συνειδητής αποφυγής συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η στάση αυτή δεν απορρέει μόνο από τις ρατσιστικές συμπεριφορές και τα γλωσσικά εμπόδια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά και από την απουσία ελληνικής ιθαγένειας. Παρά το γεγονός ότι έχουν ανατραφεί και εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, η απόκτηση ελληνικών εγγράφων καθυστερεί σημαντικά, δημιουργώντας την αίσθηση του «αιώνιου ξένου». Αυτό το αίσθημα περιθωριοποίησης ενισχύεται περαιτέρω από τη σύνδεση των Φιλιππινέζων μεταναστών με επαγγέλματα χαμηλού κύρους, γεγονός που περιορίζει τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και τις ευκαιρίες για κοινωνική άνοδο. Αυτή η κατάσταση

εξηγεί την επιθυμία τους να αποκτήσουν ελληνικά έγγραφα, ενώ παράλληλα αποτελεί και λόγο για τον οποίο συχνά γίνονται στόχοι ρατσιστικών σχολίων.

4.3. Ο ρόλος της οικογένειας και η εκπαιδευτική πίεση

Η οικογένεια αποτελεί έναν σημαντικό πυρήνα κοινωνικοποίησης και ενίσχυσης της πολιτισμικής ταυτότητας των Φιλιππινέζων. Η έντονη οικογενειακή συνοχή που τούς χαρακτηρίζει συχνά ασκεί πίεση στους/στις νέους/ές ως προς τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, καθώς αισθάνονται την υποχρέωση να «ανταποδώσουν τις θυσίες» των γονέων τους, οι οποίοι εργάζονται σε χαμηλόμισθες και απαιτητικές δουλειές. Η εκπαιδευτική επιτυχία θεωρείται μέσο κοινωνικής ανόδου και αναγνώρισης των γονεϊκών κόπων, ενώ αποτελεί και προσπάθεια απόδειξης της αξίας τους σε μια κοινωνία που τους αντιμετωπίζει ως «ξένους». Ωστόσο, το άγχος και η ανασφάλεια που προκαλείται από αυτή την πίεση οδηγούν πολλούς στην επιλογή «ασφαλών» επαγγελματικών διαδρομών με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Παρά τις πιέσεις που δέχονται, οι αντιδράσεις των μαθητών/τριών ποικίλλουν. Κάποιοι επιλέγουν να αποδεχθούν την οικογενειακή πίεση και καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια για να επιτύχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, χρησιμοποιώντας τις θυσίες των γονέων τους ως κινητήριο δύναμη. Αντίθετα, άλλοι αναπτύσσουν μορφές αντίστασης, ακολουθώντας εναλλακτικές πορείες, όπως η προτίμηση στην τεχνική εκπαίδευση αντί της πανεπιστημιακής μόρφωσης ή η δημιουργία δικών τους μικρών επιχειρήσεων.

4.4. Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές

Οι εκπαιδευτικές προοπτικές των Φιλιππινέζων νέων δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα διαμορφώνονται από την προσπάθειά τους να βρουν εναλλακτικές διαδρομές που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα τη φοίτηση σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Πολλοί/ές επιλέγουν να εγγραφούν σε ιδιωτικά ΙΕΚ και σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), ενώ άλλοι προτιμούν κολλέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια, αναζητώντας διεθνείς τίτλους σπουδών που μπορεί να τούς προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Μια ακόμη επιλογή αποτελεί η είσοδος στην αγορά εργασίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, αποφεύγοντας έτσι τις πολυετείς και συχνά αβέβαιες πανεπιστημιακές σπουδές.

Για τις παραπάνω επιλογές, η οικογένεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων και των επιλογών των νέων. Οι συμβουλές που δίνουν στα παιδιά τους επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση μιας σταθερής επαγγελματικής αποκατάστασης, είτε εντός Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, καθώς και στην ικανότητα οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας. Παράλληλα, αξιοποιούνται τα κοινοτικά και οικογενειακά δίκτυα για την εξεύρεση εργασίας. Ωστόσο, οι νέοι/ές βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με την πρόκληση της προσαρμογής σε ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα που συχνά δεν τούς προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Η επιλογή της πρακτικής εκπαίδευσης και των εφαρμοσμένων επαγγελμάτων θεωρείται συχνά ως η πιο ασφαλής οδός, προσφέροντας λιγότερους κινδύνους και άμεσες προοπτικές οικονομικής αποκατάστασης.

Οι κύριοι τομείς απασχόλησης των Φιλιππινέζων νέων δεύτερης γενιάς περιλαμβάνουν τον τουρισμό και την εστίαση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εργασία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Παράλληλα, η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνών και των ελεύθερων επαγγελμάτων, όπως η γραφιστική και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, προσελκύει νέους/ές

που επιδιώκουν μεγαλύτερη επαγγελματική αυτονομία και τη δυνατότητα να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της εργασίας τους.

Η τηλεργασία αποτελεί μια νέα επαγγελματική στρατηγική για τους/τις Φιλιππινέζους/ες νέους/ές, προσφέροντάς τους ευελιξία και τη δυνατότητα να εργάζονται από οπουδήποτε, με πρόσβαση σε διεθνείς αγορές εργασίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Φιλιππίνες. Αυτή η κινητικότητα, που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση χωρίς τον κίνδυνο απώλειας εργασίας, ενισχύει τη σύνδεσή τους με διεθνή δίκτυα και τη φιλιππινέζικη διασπορά. Επιπλέον, η στροφή σε νέες μορφές απασχόλησης δείχνει την προσαρμοστικότητα τους σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους από την ελληνική εκπαίδευση και την πολιτισμική τους κληρονομιά.

4.5. Διλήμματα μετακίνησης-Ελλάδα, Ευρώπη ή Φιλιππίνες;

Οι νέοι/ές Φιλιππινέζοι/ες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα βρίσκονται συχνά μπροστά σε ένα δίλημμα σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές και τη δυνατότητα μετανάστευσης. Οι κύριες εναλλακτικές τους είναι η παραμονή στην Ελλάδα, ή η μετανάστευση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή στις Φιλιππίνες. Η παραμονή στην Ελλάδα συνεπάγεται αξιοποίηση των τοπικών επαγγελματικών ευκαιριών και διατήρηση της γνώριμης καθημερινότητας. Αντίθετα, η μετανάστευση στην Ευρώπη υπόσχεται καλύτερες επαγγελματικές συνθήκες και υψηλότερους μισθούς, ενώ η μετακίνηση στις Φιλιππίνες, παρότι σπάνια, προσελκύει όσους/ες αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς με τη χώρα καταγωγής τους.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση των νέων, με τους οικονομικούς λόγους να κατέχουν κεντρική θέση. Οι μισθοί και οι επαγγελματικές ευκαιρίες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στην Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και τις Φιλιππίνες, καθιστώντας την επιλογή τους ιδιαίτερα σύνθετη. Επιπλέον, οι οικογενειακοί δεσμοί παίζουν κρίσιμο ρόλο, καθώς ορισμένοι/ες θέλουν να παραμείνουν κοντά στους γονείς τους, ενώ άλλοι/ες επικεντρώνονται στο πώς θα συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένειά τους με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο.

Η γλωσσική και πολιτισμική απόσταση από τις Φιλιππίνες αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει την απόφασή τους. Πολλοί νέοι Φιλιππινέζοι δεύτερης γενιάς δε γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους ή τη γνωρίζουν σε περιορισμένο επίπεδο. Επίσης, οι πολιτισμικές τους εμπειρίες διαμορφώνονται κυρίως στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους σε ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, εάν αποφασίσουν να μεταναστεύσουν στις Φιλιππίνες. Από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι εκείνοι οι οποίοι είναι πιο πρόθυμοι να εγκατασταθούν στις Φιλιππίνες, είναι εκείνοι οι οποίοι φοίτησαν στο PSG και διατήρησαν στενή σχέση με την κοινότητα.

Άλλοι/ες νέοι/ές επιλέγουν να διατηρήσουν μια πιο ευέλικτη στάση, διασφαλίζοντας δυνατότητες επαγγελματικής κινητικότητας μεταξύ Ελλάδας, Φιλιππίνων και Ευρώπης. Αυτή η ευελιξία θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Η περίπτωση του Μ., ηλικίας 23 ετών, περιγράφει έναν νέο που γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοίτησε στο PSG στην Αθήνα. Στην εφηβεία του μετανάστευσε στις Φιλιππίνες μαζί με τον πατέρα του, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες και σπουδάζοντας τουριστικά επαγγέλματα. Παρά τις νέες δυνατότητες που τού προσφέρει η ζωή στις Φιλιππίνες, αναγνωρίζει ότι η οικονομική του σταθερότητα βασίζεται στους «ελληνικούς μισθούς» της μητέρας και της αδελφής του, οι οποίες εργάζονται στην Ελλάδα. Το κύριο

δίλημμα που αντιμετωπίζει είναι το αίσθημα του «ανήκειν», καθώς αναρωτιέται πού πραγματικά ανήκει: στην Ελλάδα που τού προσφέρει οικονομική στήριξη αλλά τού φαίνεται ξένη ή στις Φιλιππίνες που νιώθει ότι «κυλά στο αίμα του», αλλά δεν μπορεί να του προσφέρει την ίδια οικονομική ασφάλεια.

Η περίπτωση της Φ., επίσης ηλικίας 23 ετών, αναδεικνύει μια άλλη μορφή διλήμματος που συνδέεται με τη διπλή ζωή σε δύο χώρες. Η Φ. γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνα πατέρα και Φιλιππινέζα μητέρα. Αν και μετανάστευσε στις Φιλιππίνες σε μικρή ηλικία, επέστρεψε στην Ελλάδα ως ενήλικη αφήνοντας πίσω τον γιο της. Η απόφασή της να επιστρέψει συνδέεται με την αναζήτηση οικονομικής ευημερίας που θα της επιτρέψει να φέρει κοντά της το παιδί της στο μέλλον. Ωστόσο, ενώ έχει την ελληνική ιθαγένεια, αισθάνεται πιο κοντά στη φιλιππινέζικη κουλτούρα λόγω της παιδικής της ανατροφής και του πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει σχετίζεται με το μέλλον της ίδιας και του γιου της, και κατά πόσο θα καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή ζωή για εκείνον.

Και οι δύο περιπτώσεις, καταδεικνύουν τη σύγκρουση ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και την πολιτισμική ταυτότητα. Οι νέοι αυτοί προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να συνδυάσουν τις δύο πραγματικότητες που τούς καθορίζουν, κάτι που αποτελεί μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης και προσαρμογής.

4.6. Ο ρόλος της κοινότητας και των δικτύων υποστήριξης

Η φιλιππινέζικη κοινότητα στην Ελλάδα αποτελεί ένα ισχυρό δίκτυο αλληλεγγύης και υποστήριξης, το οποίο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καθοδήγηση των μελών της, ιδιαίτερα των νέων, σε ζητήματα εκπαίδευσης, εργασίας, κοινωνικής ένταξης και διαμόρφωσης ταυτότητας. Η συνοχή και η αλληλοϋποστήριξη που χαρακτηρίζουν την πρώτη γενιά των Φιλιππινέζων μεταναστών προσφέρουν σταθερές βάσεις για την παροχή πρακτικής βοήθειας και συναισθηματικής ενίσχυσης. Η διατήρηση των δεσμών με την κοινότητα λειτουργεί ως ουσιαστικός μηχανισμός μείωσης της πολιτισμικής απόστασης που βιώνουν οι νέοι/ές από την πατρίδα των γονιών τους, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα του ανήκειν και της πολιτισμικής συνέχειας.

Η ενεργός συμμετοχή των νέων σε κοινοτικές δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινοτικής συνοχής και στην προαγωγή της αμοιβαίας υποστήριξης. Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν στους/στις νέους/ές να διατηρούν ζωντανή τη φιλιππινέζικη πολιτισμική κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν υβριδικές ταυτότητες που συνδυάζουν δημιουργικά στοιχεία από την ελληνική και τη φιλιππινέζικη κουλτούρα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, η κοινότητα τούς παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης που τούς βοηθά να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις της ζωής στην Ελλάδα.

Ωστόσο, για ορισμένους/ες νέους/ές, η διατήρηση αυτών των δεσμών μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα περιορισμού, ειδικά όταν οι παραδοσιακές αξίες της κοινότητας έρχονται σε σύγκρουση με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και τον τρόπο ζωής που υιοθετούν στην Ελλάδα. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει ορισμένα άτομα σε απομάκρυνση από την κοινότητα και αναζήτηση νέων στρατηγικών ένταξης και αυτοπροσδιορισμού.

Έτσι, σε περιπτώσεις όπου οι νέοι/ές Φιλιππινέζοι/ες δεύτερης γενιάς εξετάζουν τη δυνατότητα μετανάστευσης στο εξωτερικό, τον ρόλο της αλληλοϋποστήριξης αναλαμβάνει η παγκόσμια φιλιππινέζικη διασπορά, λειτουργώντας ως ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το δίκτυο όχι μόνο διευκολύνει την προσαρμογή τους σε νέες χώρες,

αλλά επίσης παρέχει καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Μέσα από αυτές τις διεθνείς διασυνδέσεις, οι νέοι/ές αποκτούν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και νέες ευκαιρίες που τους ενδυναμώνουν στην προσπάθειά τους να χτίσουν μια επιτυχημένη ζωή, είτε επιλέγουν να παραμείνουν στην Ελλάδα είτε να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Το παγκόσμιο αυτό δίκτυο αλληλεγγύης αποδεικνύεται κρίσιμο για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Για τα παραπάνω, η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς διευκολύνουν την επικοινωνία και την πολιτισμική τους σύνδεση με πολλαπλά περιβάλλοντα. Μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι νέοι/ές διατηρούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα των γονιών τους, συμμετέχουν ενεργά σε διαδικτυακές κοινότητες της φιλιππινέζικης διασποράς και ταυτόχρονα εντάσσονται στο ελληνικό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Αυτές οι διαδικτυακές κοινότητες λειτουργούν ως χώροι ανταλλαγής εμπειριών, ενίσχυσης της αίσθησης του ανήκειν και διαχείρισης των διλημάτων ταυτότητας που προκύπτουν από την πολλαπλή πολιτισμική τους ένταξη. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας πολυεπίπεδης, κοσμοπολιτικής ταυτότητας, η οποία συνδυάζει στοιχεία της ελληνικής, φιλιππινέζικης και ευρύτερης διεθνούς κουλτούρας.

Μέσα από αυτήν την υβριδική διαμόρφωση, οι νέοι/ές αποκτούν πρόσβαση σε έναν παγκόσμιο χώρο αναγνώρισης και αυθεντικής έκφρασης, που υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα και τους επιτρέπει να προσδιορίσουν τη θέση τους στον κόσμο με μεγαλύτερη αυτονομία και πολιτισμική ευελιξία.

4.7. Συστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των Φιλιππινέζων νέων δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, απαιτείται μια σειρά από πολιτικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία ψυχολογικής υποστήριξης και την ενδυνάμωση των κοινοτικών δικτύων. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης, προτείνεται η εφαρμογή πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που να ενσωματώνει τις μεταναστευτικές εμπειρίες στα σχολικά προγράμματα και να προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολιτισμικής ευαισθησίας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριες μεταναστευτικής καταγωγής και για την αντιμετώπιση στερεοτύπων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σχολική τους πορεία.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η παροχή σχολικής υποστήριξης μέσω ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας και της εξατομικευμένης βοήθειας για τους/τις μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών, προσφέροντας ευκαιρίες για πλήρη ενσωμάτωση.

Η ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη αποτελεί επίσης μια σημαντική διάσταση της ενταξιακής διαδικασίας. Η πρόσβαση σε ψυχολογικές υπηρεσίες τόσο στα σχολεία όσο και στις κοινότητες είναι αναγκαία για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών και την αντιμετώπιση των ψυχολογικών πιέσεων που προκύπτουν από τις πολιτισμικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση των κοινοτικών δικτύων μέσω της συνεργασίας σχολείων και φιλιππινέζικων κοινοτήτων. Αυτή η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των πολιτισμικών αναγκών των μαθητών/τριών και στην προώθηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και η ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης των Φιλιππινέζων νέων δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις που να συνδυάζουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση με την πρακτική υποστήριξη. Η προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας περιλαμβάνει τη δημόσια προβολή της φιλιππινέζικης κουλτούρας μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων που ενθαρρύνουν τη γνωριμία και τον σεβασμό προς τη φιλιππινέζικη κοινότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής και να ενισχύσουν τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων Φιλιππινέζων και της ελληνικής κοινωνίας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης, με σκοπό την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Φιλιππινέζοι/ες νέοι/ές λόγω των στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών αποτελεί προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός πιο συμπεριληπτικού περιβάλλοντος. Στον τομέα της επαγγελματικής ένταξης, κρίνεται απαραίτητη η παροχή προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού που θα ενημερώνουν τους/τις νέους/ές για τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να εστιάζουν στις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιηθούν. Παράλληλα, η δημιουργία ειδικών δικτύων που διευκολύνουν την εύρεση εργασίας για τους/τις νέους/ές δεύτερης γενιάς είναι κρίσιμη. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να αξιοποιούν τόσο τις διασυνδέσεις της φιλιππινέζικης κοινότητας όσο και τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για την αναζήτηση εργασίας και τη δημιουργία επαγγελματικών συνεργασιών.

5. Συμπεράσματα

Οι Φιλιππινέζοι/ες νέοι/ές δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, ωστόσο γλωσσικές δυσκολίες, ρατσισμός και έλλειψη πολιτισμικής εκπροσώπησης δημιουργούν εμπόδια και συχνά τους κάνουν να αισθάνονται ότι δεν ανήκουν πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες, καταφέρνουν να αναπτύξουν μια υβριδική ταυτότητα που συνδυάζει στοιχεία από την ελληνική και τη φιλιππινέζικη κουλτούρα, με την υποστήριξη της οικογένειας, της κοινότητας και της τεχνολογίας. Η τεχνολογία, ειδικότερα, τους επιτρέπει να διατηρούν επαφή με τη φιλιππινέζικη κληρονομιά και να αξιοποιούν παγκόσμια δίκτυα υποστήριξης.

Η πίεση για ανταπόδοση των οικογενειακών θυσιών, καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, συχνά οδηγούν τους/τις νέους/ές να επιλέγουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές, όπως ΙΕΚ, κολέγια και τηλεργασία, που θεωρούνται πιο πρακτικές και προσιτές. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό δίλημμα μετανάστευσης: την παραμονή στην Ελλάδα, τη μετανάστευση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή την επιστροφή στις Φιλιππίνες. Η κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας κοινωνικό και συναισθηματικό κεφάλαιο, αν και για ορισμένους/ές νέους/ές η έντονη ενδοκοινοτική συνοχή μπορεί να δημιουργεί αίσθημα περιορισμού. Η διαρκής πρόκληση για τους/τις

νέους/έες αυτούς/ές είναι να ισορροπήσουν ανάμεσα στην κοινωνική ένταξη στην ελληνική πραγματικότητα και τη διατήρηση της φιλιπινέζικης ταυτότητάς τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ballesteros, T. D., Santos, F. D., Rubenito, E. M., & Angelo, L. (2025). Assessing the effectiveness of employment policies for Filipino migrant workers. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*, 7(1), 31–38.
- Eslit, E. R. (2023). Transnational ties: An examination of the Filipino diaspora and its role in shaping identity and culture. *African Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 29–42.
- Espiritu, Y. L. (1994). The intersection of race, ethnicity, and class: The multiple identities of second-generation Filipinos. *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 1(2–3), 249–273.
- Kelly, P. F. (2007). *Filipino migration, transnationalism and class identity*. York University.
- Kelly, P. F. (2010). Filipino migration and the spatialities of labour market subordination. In *Handbook of Employment and Society*. Edward Elgar Publishing.
- Ogbu, J. U. (Ed.). (2008). *Minority status, oppositional culture, & schooling*. London: Routledge.
- Parcon, M. G., Darias-Curvo, S., Marrero-González, C. M., & Sabando-García, Á. R. (2024, July). Filipino immigrants in Santa Cruz de Tenerife, Spain: Health and access to services. *Healthcare*, 12(13), 1317. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2227-9032/12/13/1317>
- Parreñas, R. (2005). Long distance intimacy: Class, gender and intergenerational relations between mothers and children in Filipino transnational families. *Global Networks*, 5(4), 317–336.
- Parreñas, R. S. (2001). Mothering from a distance: Emotions, gender, and intergenerational relations in Filipino transnational families. *Feminist Studies*, 27(2), 361–390.
- Roces, M. (2021). *The Filipino migration experience: Global agents of change*. Cornell University Press.
- Tigno, J. V. (2000). The Philippine overseas employment program: Public policy management from Marcos to Ramos. *Public Policy*, 4(2), 37–86.
- Vilog, R. B. T., & Picos III, C. M. (2021). Community of care amid pandemic inequality: The case of Filipino migrant domestic workers in the UK, Italy, and Hong Kong. *Asia-Pacific Social Science Review*, 21(2), 14.
- Wolf, D. L. (1997). Family secrets: Transnational struggles among children of Filipino immigrants. *Sociological Perspectives*, 40(3), 457–482.
- Αργυράκου, Κ. Κ. (2016). *Φιλιπινέζοι μετανάστες στην Αθήνα: Η δεύτερη γενιά στο προσκήνιο* (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Ανακτήθηκε από <https://www.hua.gr/thesis/argyrakou2016>
- Αργυράκου, Κ. Κ. (2022). *Πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές των Φιλιπινέζων μεταναστών στην Αθήνα: Λαογραφική έρευνα και σχεδιασμός σεναρίου διδασκαλίας* (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Ανακτήθηκε από <https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/argyrakou2022>